

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 8

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

- 1. Гянджаев Ильгар, Мамедов Рамин, Мехтиев Агил, Мамедзаде Турал, Мустафаева Фарах**
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА КЕТОЗА У БУЙВОЛОВ.....5
- 2. Вердиева Лейла, Мамедова Эльмира**
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С РАЗНОЙ РАСПАДАЕМОСТЬЮ УГЛЕВОДОВ
НА УБОЙНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БАРАНЧИКОВ.....9
- 3. Yolchuyeva E.A., Safarova U.U., Orujov E.P., Rashidova F.F., Gazanfarova G.V., Gabilova A.M.**
DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FROM THE LOCAL GRAPES VARIETY
MERLO AND CABERNET SAUVIGNON.....14

Вердиева Лейла,
Мамедова Эльмира
Азербайджанский государственный
аграрный университет

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С РАЗНОЙ РАСПАДАЕМОСТЬЮ УГЛЕВОДОВ НА УБОЙНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БАРАНЧИКОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252608>

АННОТАЦИЯ

Сено и солома являются основными грубыми кормами в рационах жвачных, которые богаты клетчаткой и содержат относительно мало протеина и растворимых углеводов. Основным местом переваривания клетчатки является рубец. На степень ее переваривания в пищеварительном тракте жвачных оказывают влияния ряд факторов: степень лигнификации растений, содержание легкопереваримых углеводов, протеина, минеральных веществ, а также общее содержание в рационе клетчатки.

Ключевые слова: баранчики, рубец, кровь, гемоглобин, углеводы, целлюлоза, крахмал.

ANNOTATION

Hay and straw are the main roughages in ruminant diets, which are rich in fiber and relatively low in protein and soluble carbohydrates. The main site of fiber digestion is the rumen. The degree of its digestion in the digestive tract of ruminants is influenced by a number of factors: the degree of plant lignification, the content of easily digestible carbohydrates, protein, minerals, as well as the total fiber content in the diet.

Keywords: rams, rumen, blood, hemoqlobin, carbohydrat, cellulose, starch, slaughter, carcass.

Введение

В отличие от моногастричных, жвачные животные способны переваривать клетчатку. Как известно, в рубце жвачных животных, благодаря микрофлоре (бактерии, инфузории) происходит расщепление легко и труднорасщепляемых углеводов [1,2].

Сырая клетчатка корма состоит из целлюлозы, части гемицеллюлоз и инкрустирующих веществ (лигнина, кутина, суберина). Отношение легко и труднопереваримых углеводов в рационе жвачных существенно оказывает влияние на рубцовое пищеварение [3,4]. Регулирование доли легко и труднорасщепляемых углеводов в рационе жвачных может оказывать влияние на морфологические показатели крови и продуктивные качества животных.

Учитывая все вышеизложенное мы в своих экспериментах изучали влияние разного уровня углеводов в рационе баранчиков на их убойные показатели.

Материал и методы исследований

Опыт проводился в Подсобно -Экспериментальной базе Азербайджанского Научно-Исследовательского Института Животноводства. Для проведения данного опыта выбрали по принципу аналогов 3 баранчика весом 37-40 кг и вставили конъюлу всем баранчикам в рубец и в двенадцатиперстную кишку. Опыт проводили по методу латинского квадрата. Методика латинского квадрата уже более 55 лет применяется учеными. Он дает возможность на небольшом числе животных провести опыты по оценке действия различных факторов на хозяйственно-полезные качества животных и получить в ряде случаев статистически достоверный результат [1]. Опытных животных кормили два раза в сутки при свободном доступе к воде.

Испытывали 3 рациона, контрольный, первый и второй опытный.Ниже представлена таблица кормовых рационов баранчиков в контрольной (таблица 1), первой (таблица 2), и второй (таблица 3) опытных группах.

Таблица 1.

Название кормов	количество кормов,кг	кормовых единиц	МДЖ	переваримый протеин, г	сырой протеин, г	Клетчатка, г	жир	кальций	фосфор	Каротин, мг	Крахмал, г	сухое вещество, г
Сено люцерновое	2	0,88	13,44	202	288	506	44	34	4,4	98	18	1660
Ячмень	0,8	0,92	8,4	68	90,4	39,2	17,6	1,6	3,12	0,4	388	680
Свекла кормовая	5	0,6	8,25	45	65	45	5	2	2,5	0,5	15	600
Всего	7,8	2,4	30,09	315	443,4	590,2	66,6	37,6	10,02	98,9	421	2940

Таблица 2.

Название кормов	количество кормов,кг	кормовых единиц	МДЖ	переваримый протеин, г	сырой протеин, г	Клетчатка, г	жир	кальций	фосфор	Каротин, мг	Крахмал, г	сухое вещество, г
Сено люцерновое	1,5	0,66	10,08	151,5	216	379,5	33	25,5	3,3	73,5	13,5	1245
Ячмень	0,7	0,81	7,35	59,5	79,1	34,3	15,4	1,4	2,73	0,35	339,5	595
Свекла кормовая	5,0	0,6	8,25	45	65	45	5	2	2,5	0,5	15	600
Солома ячменная	0,5	0,17	2,855	6,5	24,5	165,5	9,5	1,65	0,4	2	-	415
Отрубя пшеничная	0,7	0,53	6,195	67,9	105,7	61,6	28,7	1,4	6,72	1,82	-	595
Всего	8,4	2,77	34,73	330,4	490,3	685,9	91,6	31,95	15,65	78,17	368	3450

Таблица 3.

Название кормов	количество кормов, кг	кормовых единиц	МДЖ	переваримый протеин, г	сырой протеин, г	Клетчатка, г	жир	кальций	фосфор	Каротин, мг	Крахмал, г	сухое вещество,
Сено люцерновое	1,5	0,66	10,08	151,5	216	379,5	33	25,5	3,3	73,5	13,5	1245
Ячмень	1	1,15	10,5	85	113	49	22	2	3,9	0,5	485	850
Свекла кормовая	5	0,6	8,25	45	65	45	5	2	2,5	0,5	15	600
Солома ячменная	0,5	0,17	2,855	6,5	24,5	165,5	9,5	1,65	0,4	2	-	415
Всего	8	2,58	31,69	288	418,5	639	69,5	31,15	10,1	76,5	513,5	3110

Из рационов баранчиков видно, что в первом контрольном периоде соотношение клетчатки к сухому веществу в % составляет 20,07; соотношение крахмала к сухому веществу в % составляет 0,14-при кормовой единице в рационе 2,4. В рационе первой опытной группы количество клетчатки по сравнению с контрольным рационом на 16,3 % больше, при кормовой единице 2,77. В рационе второй опытной группы по сравнению с контрольным рационом содержание крахмала больше на 22 %, при кормовой единице 2,58 [5,6].

Результаты исследований

Опыты проводили в течении 90 дней. По истечении срока опытов в каждой группе (30) дней проводили контрольный убой животных. В таблице 4 приводятся данные, которые отражают результаты убоя животных как в контрольной группе, так и в опытных группах.

Таблица 4.

Показатели	Группы		
	контрольная	1 опытная	2 опытная
Предубойная живая масса, кг	67,00	67,87	68,04
Вес туши, кг	27,24	29,32	29,12
Выход туши, %	40,66	43,2	42,80
Внутренний жир, кг	2,5	2,60	2,7
Выход внутреннего жира, %	3,73	3,83	3,97
Убойная масса, кг	29,74	31,92	31,82
Выход убойной массы, %	45,10	47,00	46,7

Из таблицы видно, что убойные показатели контрольных животных таковы: предубойный вес животных - 67 кг, вес туши - 27,24, вес туши в процентах - 40,66, вес внутреннего жира 2,5; в процентах 3,73.

Убойные показатели животных в первой опытной группе следующие : предубойный вес животных-67,87 кг, вес туши-29,32, вес туши в процентах-43,20, вес внутреннего жира 2,60; в процентах 3,83;

У животных второй опытной группы: предубойный вес составил-68,04 кг, вес туши-29,12, вес туши в процентах-42,80, вес внутреннего жира 2,7; в процентах 3,97.

Как видно из результатов опыта, различный уровень углеводов в рационах баранчиков оказывает существенное влияние на их убойные показатели. Так как, в контрольном рационе выход убойного мяса в % составляет 47. Разница между периодами 1,9. Во второй опытной группе этот показатель составляет 1,6 % больше, чем в контрольной группе. Между опытными группами в пользу 1-ой опытной группы разница составляет 0,3 %.

Разные соотношения углеводов к сухому веществу и кормовых единиц на клинические и химические показатели крови у откормочных баранчиков действуют положительно.

Таблица 5.

Показатели	Группы		
	контрольная	1 опытная	2 опытная
Лейкоциты, тыс.	8200±9,98	8190 ±8,39	8210 ± 4,10
Эритроциты, мил.	9,3± 0,041	9,8 ±0,016	9,5±0,025
Тромбоциты, гр. %	66,5 ± 0,016	69,5±0,019	67,6 ±0,092

Количество эритроцитов у контрольных баранчиков составляет 9,3, а у баранчиков 1-ой опытной группы 9.8. У 2-ой опытной группы 9,5. Между контрольными и 1-ой опытной группой 5,3% больше в пользу 1 опытной группы. А между контрольной и 2-ой опытной группой этот показатель составляет 2,1 % в пользу 2-ой группы.

В крови эритроциты входят в состав гемоглобина. Поэтому количество эритроцитов зависимо от количества гемоглобина. В наших опытах между группами откормочных баранчиков показатели гемоглобина почти идентичны с эритроцитами, так как количество гемоглобина в опытных рационах больше, чем в контрольных. Анализируя можно сделать заключение, что опытные рационы положительно влияют на клинические показатели крови баранчиков.

Список использованной литературы

1. Максимюк, Н. Н., Скопичев В.Г., «Физиология животных»: кормление : учебное пособие для среднего профессионального образования / 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. -195 с.
2. Максимов В.И., Слесаренко Н.А., Селезнев С.Б.;» Анатомия и физиология домашних животных», учебник, артикул: 318800.08.01, Издательство НИЦ ИНФРА-М, 2023, -600 с.
3. Авторы: Свиначев И.Ю., Морозов Н.М., Салаев Б.К., Колосов Ю.А., Кузьмина Т.Н, Кузьмин В.Н., Юлдашбаев Ю.А., «Технология содержания мелкого рогатого скота» : учебное пособие для СПО-СанктПетербург: Лань, 2021.-112 с.

4. Римиханов Н. И, Юлдашбаев Ю. А., Сушкова З.Н., Сомова В.А., «Методы комплексной оценки сельскохозяйственных и мелких домашних животных». Учебное пособие/ М.:Курс ИНФРА-М,2019,-144 с.
5. Писменская В. Н., Ленченко Е. М., Голицына Л. А., «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», учебник и практикум для прикладного бакалавриата, 2-ое издание, МоскваИздательство «Юрайт», 2016, -281 с.
6. Максимов В.И., Лысов В.Ф.,«Основы физиологии и этологии животных», учебник,Издательство "Лань",2 издание, 2019 г., -504 с.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000